

QUROLLI MOJAROLAR SHAROITIDA QOCHOQ BOLALARNI HIMOYA QILISHGA OID XALQARO HUQUQIY NORMALAR

Xudaykulova Vazira Gaybulloyevna

Buxoro Davlat Universiteti Yurispedensiya kafedrası assisent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18493265>

Kirish. Zamonaviy xalqaro huquqiy tartibotda qurolli mojarolar sharoitida inson huquqlarini, shular qatorida, jamiyatning eng zaif va himoyaga muhtoj qatlami bo'lgan bolalar huquqlarini ta'minlash eng dolzarb muammolardan biridir. Hozirda global miqyosda yuz berayotgan siyosiy beqarorliklar, hududiy nizolar, qurolli to'qnashuvlar natijasida millionlab insonlar o'z uy-joylarini tark etishga majbur. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, mojarolar va zo'rvonlik tufayli ko'chirilgan bolalarning umumiy soni 2024-yil oxiriga kelib 48,8 millionga yetdi, dunyoning turli burchaklarida: Sudan, Myanma, G'azo sektori, Kongo Demokratik Respublikasi va Afg'onistonda uyidan haydalgan bolalarning katta qismi bor.¹ Qurolli mojarolar sharoitida bolalar faqat umumiy harbiy harakatlar qurboniga aylanibgina qolmay, ular ota-onasidan ajralish, jismoniy va jinsiy zo'rvonlikka uchrash, qurolli guruhlariga majburiy yollanish va fundamental huquqlardan, jumladan, ta'lim va sog'liqni saqlash huquqlaridan mahrum bo'lish kabi o'ziga xos xavf-xatarlar ostida qolishadi.

Qurolli mojarolar sharoitida qochoq bolalarni himoya qilishning huquqiy asosi uchta asosiy xalqaro huquqiy rejimning – xalqaro gumanitar huquq, inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq va xalqaro qochoqlar huquqining o'zaro kesishuvi nuqtasidir. Bu uchta rejim bir-birini to'ldirgan holda, bolalarni mojaroning salbiy oqibatlaridan asrashga qaratilgan kompleks himoya tizimini yaratadi.

Qurolli mojarolar paytida bolalarni himoya qilishning eng qadimgi va batafsil ishlab chiqilgan rejim – xalqaro gumanitar huquqdir. Undagi normalarga ko'ra, bolalar harbiy harakatlarda bevosita ishtirok etmayotgan tinch aholi vakillari sifatida qaraladi va ular har qanday sharoitda gumanitar munosabatda bo'linish huquqiga ega.² 1949-yilgi To'rtinchi Jeneva konvensiyasi va 1977-yilgi unga qo'shimcha protokollar bolalar uchun umumiy va maxsus himoya hisoblanadigan ikki bosqichli himoya tizimini belgilab beradi. To'rtinchi Jeneva konvensiyasining 27-34-moddalarida belgilanganidek, bolalarning hayotiga bo'lgan huquq, ularning jismoniy daxlsizligi, qiynoqlarga, jismoniy jazolashga, jamoaviy jazolashga va repressiyalarga uchramasligi kafolatlanadi.

Maxsus himoya doirasida quyidagi muhim jihatlarni ajratib ko'rsatish mumkin: To'rtinchi Jeneva konvensiyasining 23-moddasiga binoan, davlatlar 15 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan oziq-ovqat va tibbiy yordam yuklarining o'z hududidan erkin va to'siqsiz o'tishiga ruxsat berishi kerak.³ Ikkinchidan, ota-onasidan ajralgan yoki yetim qolgan bolalar uchun maxsus kafolatlar mavjud. Bunday bolalarni identifikatsiya qilish, ularning shaxsini aniqlash va iloji bo'lsa, xavfsiz neytral davlatga ko'chirish choralari ko'rilishi lozim.

¹ UNICEF: Close to 50 million children had been displaced due to conflict and violence globally by the end of 2024.

<https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/displacement/>

² International Committee of the Red Cross. Children: Legal protection [Factsheet].

https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/children-legal-protection-factsheet.pdf

³ Roberta Arnold. Children and Armed Conflict. 2006.

<https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1673>

1977-yilgi Qo‘shimcha protokollar bolalarni harbiy harakatlarga yollashni taqiqlash bo‘yicha birinchi xalqaro shartnomalar bo‘ldi. 1-sonli Qo‘shimcha protokolga ko‘ra, 15 yoshga to‘lmagan bolalarni qurolli kuchlarga yollash va ularning harbiy harakatlarda bevosita ishtirok etishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun barcha zarur choralar ko‘rilishini belgilab beradi. Shu o‘rinda ta‘kidlash joiz, agar 15 yoshga to‘lmagan bola barcha taqiqlarga qaramay harbiy harakatlarda ishtirok etsa va asirga tushsa, u baribir bolalarga xos bo‘lgan maxsus himoya huquqini saqlab qoladi. Bu xalqaro gumanitar huquqning insonparvarlik mohiyatini ko‘rsatadi, ya‘ni bolaning xatti-harakati uning yoshi tufayli beriladigan huquqlarni bekor qilmaydi. Keyinchalik, 2000-yildagi Fakultativ protokol (OPAC) ushbu yosh chegarasini 18 yoshga ko‘tardi.

2005-yilda BMT tomonidan qabul qilingan 1612-sonli rezolyutsiya bolalarni qurolli mojarolardan himoya qilishda tarixiy burilishni boshlab berdi. Ushbu rezolyutsiya bilan qurolli mojarolar sharoitida bolalar huquqlarining poymol etilishi bo‘yicha «Monitoring va hisobot berish mexanizmi» (MRM) tashkil etildi. Uning asosiy vazifasi mojarolar davomida sodir etilayotgan «oltita og‘ir qoidabuzarlik» (six grave violations) haqida aniq, ishonchli va o‘z vaqtida ma‘lumot to‘plashdan iborat bo‘lib ularga:

1. Bolalarning o‘ldirilishi va mayib qilinishi;
2. Bolalarning qurolli kuchlar yoki guruhlar tomonidan yollanishi va ishlatilishi;
3. Bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik;
4. Maktablar yoki kasalxonalariga hujumlar uyushtirish;
5. Bolalarning o‘g‘irlanishi;
6. Gumanitar yordamdan foydalanish imkoniyatining rad etilishi kiradi.

Xalqaro huquqiy baza sezilarli darajada rivojlangan bo‘lsa hamki, amaliyotda qochoq bolalarni himoya qilishda jiddiy to‘siqlar mavjud.

Eng katta muammolardan biri – 1951-yilgi Konvensiyaning eskirganligi va unda bolalar huquqlarining aniq aks etmaganligidir. Ko‘plab tadqiqotchilar 1951-yilgi Konvensiyaga bolalar huquqlari bo‘yicha qo‘shimcha protokol qabul qilish yoki BHK normalarini qochoqlar huquqiga yanada chuqurroq integratsiya qilish zarurligini ta‘kidlamogda⁴.

Shuningdek, qurolli mojarolarning tabiatida o‘zgarish kuzatilmoqda. Kibermuhit orqali bolalarni yollash, uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) orqali maktablarga hujum qilish kabi holatlar an‘anaviy xalqaro gumanitar huquq normalarini yangidan talqin qilishni talab qiladi.

Yana bitta muammo sifatida dunyo miqyosida qochoqlar soni ko‘payib borayotgan bir paytda, gumanitar yordam uchun ajratiladigan mablag‘lar miqdorining kamayib borayotganini namoyon bo‘lmoqda⁵. Masalan, 2024-yilda xalqaro gumanitar yordam hajmi qariyb 5 milliard dollarga qisqardi. Bu tarixiy eng katta pasayish bo‘lib, AQSH, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi yirik donorlarning o‘z yordam dasturlarini qisqartirishi bilan bog‘liq. Bu qochoqlar lagerlarida yashayotgan millionlab bolalarning o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda ta‘limsiz, sog‘liqni saqlash xizmatlarisiz qolishiga sabab bo‘lib, bolalarning uzoq vaqt lagerlarda qolib ketishi ularning butun bir avlod sifatida «yo‘qolgan avlod»ga aylanishi xavfini tug‘diradi.

⁴ Diaz, S. J. (2019). The right to a childhood: A legal analysis of the effects of family separation on child asylum seekers. *Georgetown Journal of Gender and the Law*, 20(2), 297–342. <https://www.law.georgetown.edu/gender-journal/wp-content/uploads/sites/20/2019/05/SARAH-J.-DIAZ.pdf>

⁵ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Global Humanitarian Overview 2025: Monthly updates. <https://humanitarianaction.info/document/global-humanitarian-overview-2025-monthly-updates>

Xulosa. Xalqaro huquqiy normalarga suyanadigan bo'lsak, xalqaro gumanitar huquq, inson huquqlari va qochoqlar huquqi birlashgan holda bolani har tomonlama himoya qilishga qaratilgan huquqiy qalqonni yaratadi. Jeneva konvensiyalari bolani tinch aholi sifatida urush dahshatlaridan asrashga xizmat qilsa, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya uning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan barcha ijtimoiy va huquqiy sharoitlarni kafolatlaydi.

BMT Xavfsizlik Kengashining monitoring mexanizmlari va 1612-sonli rezolyutsiya kabi hujjatlar huquqbuzarlarni javobgarlikka tortish va xalqaro nazoratni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Lekin, huquqiy normalarning mavjudligi hali hamma muammolar hal bo'ldi degani emas. Amaliyotda bolalarning eng oliy manfaatlarini ta'minlash, oilalarni birlashtirish va hibsga olishdan voz kechish kabi prinsiplar ko'p hollarda buzilmoqda.

Kelajakda xalqaro hamjamiyat nafaqat yangi qonunlar qabul qilishi, balki mavjud normalarning barcha tomonlar, jumladan, nodavlat qurolli guruhlar tomonidan ham bajarilishiga erishishi lozim. Bolalar urushni tanlamaydilar, ammo uning og'ir oqibatlarini birinchi bo'lib o'z zimmalariga oladilar. Ularning huquqlarini himoya qilish huquqiy majburiyat bilan birga insoniyat kelajagini saqlab qolishning yagona yo'lidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. United Nations. (1989, November 20). Convention on the Rights of the Child. United Nations Treaty Series, 1577, 3. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
2. International Committee of the Red Cross. (1949, August 12). Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention). <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf>
3. United Nations Security Council. (2005, July 26). Resolution 1612 (2005) (S/RES/1612). [https://undocs.org/S/RES/1612\(2005\)](https://undocs.org/S/RES/1612(2005))
4. International Committee of the Red Cross. Children: Legal protection [Factsheet]. https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/children-legal-protection-factsheet.pdf
5. Diaz, S. J. (2019). The right to a childhood: A legal analysis of the effects of family separation on child asylum seekers. *Georgetown Journal of Gender and the Law*, 20(2), 297–342. <https://www.law.georgetown.edu/gender-journal/wp-content/uploads/sites/20/2019/05/SARAH-J.-DIAZ.pdf>
6. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Global Humanitarian Overview 2025: Monthly updates. <https://humanitarianaction.info/document/global-humanitarian-overview-2025-monthly-updates>